

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ: ПОНЯТИЕ, ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

THE CONSTITUTIONAL RIGHT OF HUMAN AND CITIZENS TO JUDICIAL PROTECTION: CONCEPT, PROBLEMS OF IMPLEMENTATION

БУКОВСКИЙ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
*аспирант,
Пятигорский государственный университет.*

BUKOVSKY STANISLAV EVGENIEVICH,
*postgraduate student,
Pyatigorsk state University.*

В данной статье рассмотрены основные аспекты конституционного права человека и гражданина на судебную защиту. Отмечена важность данного права. Охарактеризованы такие принципы судебной защиты как законность и своевременность исполнения судебных актов. Выявлены гарантии конституционного права и ограничения, а также предложены возможные пути улучшения системы судебной защиты. Проанализированы проблемы реализации конституционного права человека и гражданина на судебную защиту. Сделан вывод о производном характере права на судебную защиту, которое обеспечивает защиту нарушенных прав, независимо от желания лица, обнаружившего нарушение.

This article examines the main aspects of the constitutional right of a person and a citizen to judicial protection. The importance of this right was noted. The principles of judicial protection such as legality and timeliness of execution of judicial acts are characterized. The guarantees of constitutional law and restrictions are identified, as well as possible ways to improve the judicial protection system are proposed. The problems of the realization of the constitutional right of man and citizen to judicial protection are analyzed. The conclusion is made about the derivative nature of the right to judicial protection, which ensures the protection of violated rights, regardless of the desire of the person who discovered the violation.

Ключевые слова: *право на судебную защиту, содержание судебной защиты, структура судебной защиты, принципы права на судебную защиту, конституционное право.*

Key words: *the right to judicial protection, the content of judicial protection, the structure of judicial protection, the principles of the right to judicial protection, constitutional law.*

Судебная защита является одной из фундаментальных составляющих конституционного права человека и гражданина. Она обеспечивает возможность каждому индивиду видеть свои права и интересы защищенными законом, а также получать справедливое решение по спорным вопросам.

Конституционное право на судебную защиту предоставляет каждому человеку возможность обратиться в суд для разрешения своих юридических проблем. Это основано на принципе равенства перед законом, который подразумевает, что никто не должен быть лишен доступа к судебному процессу из-за своего положения в обществе или других характеристик.

Однако, несмотря на то, что Конституция признает право на судебную защиту всем гражданам, реализация этого права может быть ограничена различными факторами. Например, недостаток доступности качественной юридической помощи может стать преградой для многих людей. Кроме того, длительность и сложность судебных процессов могут создать дополнительные преграды для достижения справедливого решения.

Государство создало условия, чтобы каждый гражданин мог осуществить свое право на судебную защиту, которое гарантируется Конституцией Российской Федерации и международным правом. Под защитой прав и свобод человека и гражданина понимается комплекс процедур и мер, регламентированных законом, которые осуществляют правоприменительные органы, действующие в соответствии с Конституцией РФ. Эти меры направлены на восстановление или подтверждение нарушенного права и определяют формы конституционно-правовой защиты прав и свобод [5].

В современном обществе право на судебную защиту имеет гораздо больший объем, чем просто право на защиту социальной сферы личности и ее социально-правового статуса. Оно включает в себя не только право на защиту жизни человека, но и право на защиту высоких духовно-нравственных ценностей и свобод личности, ее достоинства. При анализе права на судебную защиту как категории современного конституционного права России можно отметить, что оно состоит из двух самостоятельных блоков.

Согласно мнению РФ. Идрисова, судебная защита, которая занимает ключевое положение среди всех методов защиты прав человека, является важным компонентом государственной защиты прав и свобод человека и гражданина. Она предоставляет право на обращение в суд, который является специальным органом судебной власти, предназначенным для разрешения споров и обращений. Это право включает в себя возможность разрешения такого обращения в суде в соответствии с принципами и правовыми установлениями, закрепленными в Конституции и других законах. Главным образом, судебная защита служит для восстановления нарушенных прав [2].

Оспариваемое или неправомерно нарушенное право является объектом защиты в суде, и для достижения законного и обоснованного решения необходимо правильно определить сущность спорных правоотношений и содержание субъективного материального права сторон. Некоторые авторы в современной правовой науке рассматривают право на судебную защиту как субъективное материальное право, которое включает в себя право на получение защиты и право на обращение за судебной защитой. Другие авторы полностью считают, что право на судебную защиту и право на обращение за судебной защитой являются одним и тем же, поскольку без обращения за судебной защитой невозможно защитить неправомерно нарушенное или оспоренное право.

Право на судебную защиту включает в себя несколько аспектов, среди которых обращение в суд заинтересованного лица, разрешение спора судом в соответствии с установленной законодательной процедурой, а также проверка правильности судебного решения и его исполнение вышестоящим судом в случае необходимости. Однако существует точка зрения Г.Л. Осокиной, которая считает, что эти точки зрения являются односторонними. Автор утверждает, что они игнорируют процессуальный элемент права на судебную защиту, когда это право отождествляется с правом на получение защиты, или материально-правовой элемент, когда право на защиту равносильно праву на обращение за защитой. Поэтому, по мнению А.А. Добровольского, право на судебную защиту должно рассматриваться с двух сторон: как право на обращение за защитой и как право на получение защиты [3].

Основа права на судебную защиту заключается в характере социальных отношений, в результате которых оно возникает. Государственно-правовые отношения между государством и гражданином играют важную роль в данном праве. Интересно, что П.Ф. Елесекин рассматривал право на судебную защиту как конституционное и субъективное право. Он считал,

что эти понятия могут быть объединены в общем понятии "право гражданина". Конституционное право является частью правового статуса гражданина и одновременно является источником соответствующих субъективных прав. Таким образом, субъективное право можно рассматривать как этап развития конституционного права на судебную защиту.

М.А. Вукот отмечает, что право на судебную защиту является охранительным и может быть классифицировано как общее конституционное право, подобно праву на труд или образование. Однако В.Б. Вершинин утверждает, что право на судебную защиту имеет регулятивный характер. Он определяет принципы этого права, включающие в себя различные аспекты.

Организационно-правовое положение суда и службы судебных приставов основано на материально-правовых основах. Судебная защита и осуществление правосудия доступны только через суд и осуществляются в рамках закона. Вопросы организации и осуществления судебной защиты регулируются в соответствии с принципами законности. Судебная власть является самостоятельной и судьи независимы в своих решениях. Судебная система России сочетает в себе принципы федерализма и единства. Правовое положение основных звеньев судебной системы регламентируется. Рассмотрение дел в судах может происходить как коллегиально, так и единолично. Суды финансируются по особому порядку, а назначение судей на должность осуществляется соответствующим процедурам.

Судебная защита включает в себя различные аспекты, такие как законность и своевременность исполнения судебных актов. Однако основными аспектами судебной защиты являются субстантивно-правовой и процессуально-правовой. Субстантивно-правовой аспект определяет основные правила и принципы, которые лежат в основе судебной защиты. Эти принципы включают в себя доступ к суду, равенство перед законом и судом, беспристрастность и справедливость судебного процесса, публичность и непосредственность судебного разбирательства, оперативность рассмотрения дела, состязательность процесса и равноправие сторон, язык судопроизводства, защиту прав подозреваемого и обвиняемого, презумпцию невиновности, всестороннее и объективное исследование обстоятельств дела, а также контроль суда за законностью и справедливостью судебных актов и их исполнением [5].

Большое значение имеет соблюдение права на судебную защиту, которое закреплено в авторитетных международно-правовых документах. Каждому человеку гарантировано восстановление прав компетентными национальными судами в случае нарушения основных прав, предоставляемых конституцией или законом. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод подчеркивает, что каждый человек имеет право на справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок и перед беспристрастным судом, созданным на основании закона, при определении его гражданских прав и обязанностей или рассмотрении уголовного обвинения, предъявленного ему. Процессуально-правовой аспект определяет правила и процедуры судебной защиты, как по форме, так и по содержанию.

Высшей ценностью является обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Современная система конституционных гарантий включает в себя значимый элемент – институт судебной защиты. Конституционные положения определяют структуру и содержание этой защиты.

Особенностью Конституции Российской Федерации является отказ от персонификации судебной защиты. Круг субъектов, которые имеют право на судебную защиту, определяется как "каждый". Это означает, что каждому человеку, проживающему на территории Российской Федерации, гарантируется право на судебную защиту своих прав и свобод. В Постановлении Конституционного суда РФ от 17 февраля 1998 года особое внимание уделяется этому обстоятельству [6]. В постановлении суда, рассматривающего дело о проверке конституционности ч. II ст. 31 Закона СССР от 24 июля 1981 года.

Права иностранных граждан и лиц без гражданства в СССР (№ 6-П) были подчеркнуты в контексте их независимости от гражданства их страны, обеспечивая каждому человеку пра-

во на свободу и индивидуальную неприкосновенность, а также доступ к судебной защите. Эти неотъемлемые права должны быть гарантированы иностранным гражданам и лицам без гражданства наравне с гражданами Российской Федерации. Одно из важных условий законности судебного процесса – это возможность рассмотрения дела в подходящем суде и при участии компетентного судьи, согласно статье 47 Основного закона.

Четкое определение перечня дел, подлежащих рассмотрению каждым судом, необходимо для обеспечения соблюдения данного права. Запрет на произвольное перенесение дела из одного суда в другой без согласия сторон также является важным моментом. Изменение подсудности конкретного дела разрешено только в тех случаях, когда невозможно рассмотреть его в суде или у судьи, которые по закону должны быть компетентными. Например, это может произойти, если все судьи данного суда были отстранены от процесса.

Гарантируется право на обжалование произвольных действий и решений должностных лиц и органов, занимающихся юридическими делами. Анализ норм Основного закона Российской Федерации (статья 2, часть 4 статьи 15, часть 1 и 2 статьи 17, статья 18, часть 1 статьи 21, часть 1 статьи 45, статья 46, статья 55, часть 3 статьи 56) является систематическим и позволяет сделать вывод о неправомерности судебного решения, а государство обязано обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина от ошибок судебной системы [1].

В одном из своих дел Конституционный суд Российской Федерации сделал вывод, что отсутствие возможности пересмотреть ошибочный судебный акт не соответствует требованию эффективного восстановления в правах через судебную систему и ограничивает данное право. Поэтому законодательство должно предусмотреть механизм исправления таких ошибок при установлении порядка осуществления правосудия.

Проблемы реализации конституционного права человека и гражданина на судебную защиту являются актуальными вопросами, требующими особого внимания. Одной из таких проблем является недостаточная доступность судебной системы. Часто гражданам приходится сталкиваться с длительными сроками ожидания рассмотрения дела, что препятствует реализации их права на справедливое разбирательство [4].

Еще одной проблемой является неравноправное положение сторон в судебном процессе. Нередко более обеспеченные и влиятельные лица имеют больше возможностей для защиты своих интересов, в то время как бедные или маломощные граждане оказываются в неравных условиях.

Также следует отметить проблему коррупции в судебной системе. Взятничество и другие формы коррупционных практик создают серьезное препятствие для реализации прав человека на независимое и беспристрастное рассмотрение дела.

Наряду с этим, одной из основных проблем является недостаточная осведомленность граждан о своих правах и процедурах судебной защиты. Недостаток информации влияет на способность граждан эффективно использовать доступные им инструменты для защиты своих прав.

Таким образом, государство предоставляет гражданам право соблюдения их прав и свобод. Право на судебную защиту определяется как личное право граждан, которые сами могут обеспечить защиту своих нарушенных прав. В результате, право на судебную защиту фактически является производным правом, которое обеспечивает защиту нарушенных прав, независимо от желания лица, обнаружившего нарушение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.

2. Марокко Н.А. Функция защиты основных прав и свобод человека и гражданина в контексте реализации полномочий Конституционного суда Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. 22 с.
3. Ведерников А.Н. О понятии и сущности конституционного права личности на судебную защиту // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 348. С. 80-81.
4. Идрисов РФ., Лучинкина Л.Ф. Конституционная защита прав граждан // Вестник Удмуртского университета. 2021. Вып. 1. С. 132-134.
5. Ерохина Т.П. Конституционное право на судебную защиту и право на судебную защиту в гражданском судопроизводстве // Публичное и частное право. 2020. Вып. III. С. 149-157.
6. Вершинин В.Б. Судебная защита как комплексный институт российского права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2011. 26 с.

© Буковский С.Е., 2024.